

La résilience organisationnelle en temps de crise : Une étude quantitative des mécanismes d'adaptation interne et d'accompagnement externe

Organizational Resilience in Times of Crisis: A Quantitative Analysis of Internal Adaptation Mechanisms and External Consulting Support

Abd El Ghani BEKKAOUI

*Doctorant, Laboratoire de Recherche en Management Territorial, Intégré et Fonctionnel Ecole Nationale
de Commerce et de Gestion Université Mohammed Premier -Oujda, Maroc*

abdelghani.bekkaoui@ump.ac.ma

Sana QARROUTE

*Enseignante-chercheure, Laboratoire de Recherche en Management Territorial, Intégré et Fonctionnel
Ecole Nationale de Commerce et de Gestion Université Mohammed Premier - Oujda, Maroc*

s.qarroute@ump.ac.ma

RESUME

La résilience organisationnelle représente aujourd'hui un enjeu majeur pour les firmes multinationales confrontées à des environnements instables et à des crises récurrentes. Plusieurs travaux montrent que cette résilience ne dépend pas uniquement des structures internes, mais également d'un ensemble de facteurs comportementaux, culturels et managériaux. L'objectif de cet article consiste à examiner l'influence du conseil externe, des comportements organisationnels adaptatifs, de la conduite du changement et de la culture de changement sur la résilience organisationnelle au sein des firmes multinationales françaises. Pour ce faire, une étude quantitative confirmatoire a été menée auprès d'un échantillon de 198 salariés opérant en France et au Maroc. Les données ont été collectées à l'aide d'un questionnaire structuré et ont été analysées au moyen du logiciel SPSS.

Mots-clés : Conseil externe, résilience organisationnelle, conduite du changement, comportements adaptatifs, culture de changement, FMN.

ABSTRACT

Organizational resilience has become a major strategic concern for multinational firms operating in unstable environments and facing recurrent crises. Prior research shows that resilience does not rely solely on internal structures, but also on a combination of behavioral, cultural, and managerial factors. The purpose of this article is to examine the influence of external consulting, adaptive organizational behaviors, change management, and change-oriented culture on the organizational resilience of French multinational firms. To this end, a confirmatory quantitative study was conducted with a sample of 198 employees working in France and Morocco. Data were collected using a structured questionnaire and analyzed through the SPSS software.

Key-words: External consulting, organizational resilience, change management, adaptive behaviors, change-oriented culture, MNC.

1. INTRODUCTION

Les organisations évoluent aujourd’hui dans un environnement global marqué par l’instabilité, la complexité et des crises répétées qu’elles soient politiques, économiques ou sanitaires. Dans ce contexte, la notion de résilience organisationnelle apparaît comme un levier stratégique majeur : capacité à résister, à s’adapter et à se reconfigurer face aux perturbations. Selon Zungu, Z. (2025), les firmes multinationales (FMN), du fait de leur exposition simultanée à des environnements institutionnels, culturels et politiques divers, se trouvent particulièrement concernées. Leur survie et leur performance reposent sur leur aptitude à mobiliser des dynamiques internes de changement tout en restant agiles face à l’incertitude.

Plusieurs dimensions structurantes contribuent à cette résilience : le rôle des consultants externes comme catalyseurs de transformation, la conduite du changement (change management) comme processus pilote, la culture organisationnelle (ou culture de changement) comme socle cognitif et normatif, et enfin les comportements organisationnels adaptatifs des acteurs. Des recherches récentes confirment que la gestion du changement (change-management) est souvent utilisée comme un comportement proactif, visant à maintenir la viabilité et l’efficacité de l’organisation face aux turbulences (Cheggag, M. ; 2024). De même, la littérature contemporaine identifie des déterminants clés de la résilience organisationnelle gouvernance, culture, apprentissage, innovation soulignant la complexité de ces dynamiques, (Mountassir, L., & Ibnou-Laaroussi, S. ; 2025). Dans une récente contribution, A critical literature review on organizational resilience (Zungu, 2025) réaffirme que la résilience organisationnelle se définit comme la capacité d’une organisation à « s’adapter et fonctionner positivement avant, pendant et après les perturbations. Selon Errida, A. (2021), cette approche dynamique de la résilience rejoint des perspectives de management contemporaines qui envisagent l’organisation non plus comme un système statique, mais comme un système vivant, capable de se transformer, d’apprendre et de se renouveler une idée proche de celle défendue dans l’ouvrage L’Entreprise robuste : Pour une alternative à la performance (Hamant, Charbonnier & Enlart, 2025).

Un travail exploratoire mené précédemment auprès de consultants externes intervenant dans des FMN a permis d’élaborer un modèle conceptuel articulant ces dimensions : consultants externes, culture du changement, conduite du changement, comportements adaptatifs, et résilience organisationnelle, (Bekkaoui, Qarroute, 2025). L’intérêt principal de ce modèle réside dans sa capacité à rendre visible la manière dont ces variables interagissent pour produire de la résilience dans un contexte de crise. Dans cette perspective, la question centrale qui guide désormais cette recherche est la suivante : **Dans quelle mesure le conseil externe, en mobilisant les composantes du comportement organisationnel adaptatif, de la conduite du changement et de la culture de changement, contribue-t-il au renforcement de la résilience organisationnelle dans un contexte de crise imposé ?**

Le présent article vise à apporter une réponse empirique à cette question en procédant à une validation confirmatoire du modèle. À travers un questionnaire administré auprès de 198 salariés de FMN françaises implantées au Maroc et en France, cette étude vise à tester empiriquement les relations identifiées, à vérifier la robustesse des liens entre variables, et à évaluer la cohérence structurelle du modèle. À l’issue de cette validation, l’article entend apporter une contribution théorique et managériale en fournissant un cadre empirique rigoureux permettant de mieux comprendre les mécanismes qui sous-tendent la résilience organisationnelle dans des environnements incertains.

2. CADRE THÉORIQUE ET CONCEPTUEL

Le modèle conceptuel testé dans cet article trouve son origine dans un premier travail qualitatif publié, mené auprès de consultants externes intervenant dans des firmes multinationales françaises confrontées à des situations de crise. Cette analyse exploratoire avait permis d’identifier cinq dimensions majeures structurant

les dynamiques d'adaptation et de transformation des FMN, ainsi que les relations qui les relient. Sans revenir sur les détails de cette phase déjà exposée et validée la présente étude en retient la structure globale afin d'en proposer une validation confirmatoire au moyen d'un dispositif quantitatif. Dans cette perspective, la compréhension de la résilience organisationnelle nécessite de clarifier les fondements théoriques et conceptuels mobilisés dans cette recherche. Le cadre théorique présenté ci-après expose ainsi les principaux concepts étudiés résilience organisationnelle, comportements organisationnels adaptatifs, conduite du changement, culture de changement et rôle des consultants externes ainsi que les liens qui les unissent dans une perspective intégrée. Cette clarification permet de consolider le modèle conceptuel issu de la phase qualitative en l'inscrivant dans les principales théories du management et du comportement organisationnel.

2.1. Résilience organisationnelle

La résilience organisationnelle désigne la capacité d'une organisation à anticiper, absorber et surmonter les perturbations tout en maintenant la continuité de ses activités et la cohérence de sa stratégie. Longtemps associée à la simple résistance, elle est aujourd'hui considérée comme un processus dynamique fondé sur l'adaptation, l'apprentissage et la capacité à réviser les pratiques existantes (Weick, 1995 ; Lengnick-Hall & Beck, 2005). La littérature souligne que la résilience résulte d'un équilibre entre robustesse et flexibilité : elle repose sur la coordination, la circulation de l'information et la confiance entre les acteurs (Vogus & Sutcliffe, 2007 ; Duchek, 2020). Elle permet non seulement de faire face à la crise, mais aussi d'en tirer des enseignements pour renforcer les capacités futures de l'organisation. Dans cette étude, la résilience est envisagée comme une variable intégrative reflétant l'effet combiné des comportements adaptatifs, de la culture de changement et de la conduite du changement. Elle renvoie à la capacité d'une organisation à transformer la perturbation en opportunité d'amélioration. Dans le cas des firmes multinationales de conseil, cette aptitude est particulièrement déterminante en raison de l'instabilité des environnements dans lesquels elles interviennent et de la nécessité constante d'ajuster leurs pratiques. La résilience devient ainsi une compétence stratégique, au cœur du modèle conceptuel analysé dans cette recherche.

2.2. Comportements organisationnels adaptatifs

Les comportements organisationnels adaptatifs renvoient à la capacité des individus à ajuster leurs actions face à des situations nouvelles ou incertaines. Ils impliquent flexibilité, résolution de problèmes, apprentissage en continu et ajustement des pratiques (Pulakos et al., 2000).

Dans les environnements instables, ces comportements constituent un levier essentiel de maintien de la performance, car ils permettent aux acteurs de répondre rapidement aux perturbations et de soutenir la continuité des activités.

Dans ce modèle, ils représentent une dimension clé influençant directement la résilience organisationnelle.

2.3. Conduite du changement

La conduite du changement regroupe les méthodes et processus permettant d'accompagner une transformation organisationnelle. Les modèles classiques (Lewin, 1947 ; Kotter, 1996) soulignent son rôle structurant dans l'adoption de nouvelles pratiques.

Dans un contexte de crise, la conduite du changement agit comme un mécanisme d'ajustement permettant de coordonner les acteurs, de réduire les résistances et de donner du sens aux transformations. Dans cette étude, elle joue un rôle central dans la structuration des capacités d'adaptation et contribue au renforcement de la résilience organisationnelle.

2.4. Culture de changement

La culture de changement désigne l'ensemble des valeurs, normes et croyances qui encouragent l'adaptation, l'innovation et la remise en question des routines. Inspirée des travaux de Schein (2010), elle facilite l'ouverture au changement, la tolérance à l'incertitude et l'apprentissage collectif. Une culture orientée vers l'adaptation renforce la capacité de l'organisation à absorber les perturbations et constitue un déterminant important de la résilience.

Dans ce modèle, elle représente un facteur contextuel influençant les comportements adaptatifs et l'efficacité des dispositifs de changement.

2.5. Rôle des consultants externes

Les consultants externes apportent une expertise méthodologique et un regard distancié permettant d'accompagner les organisations dans leurs transformations. Ils agissent comme facilitateurs : ils structurent les démarches de changement, diffusent des pratiques éprouvées et contribuent à la montée en compétence des équipes (Schein, 1999).

En période de crise, leur intervention peut accélérer l'adaptation stratégique et renforcer la capacité de l'organisation à répondre aux perturbations (Sturdy, A. (2011) & Kipping, M., & Clark, T. (2012)). Dans ce modèle, le conseil externe est envisagé comme un levier influençant indirectement la résilience via la culture, les comportements et la conduite du changement.

Enfin, le modèle intègre un facteur contextuel, le contexte politique, apparu dans l'analyse qualitative comme une variable imposée influençant la manière dont les équipes perçoivent les risques, se projettent dans l'avenir et interprètent les décisions managériales. Bien qu'il n'ait pas été structuré comme un axe autonome, son influence sur les perceptions internes justifie son incorporation dans le modèle testé. Ce positionnement s'inscrit dans les travaux récents qui soulignent le poids des environnements institutionnels et sociopolitiques dans la structuration des dynamiques organisationnelles (Hamant, Charbonnier & Enlart, 2025).

Ce rappel synthétique permet de situer l'origine du modèle conceptuel et d'en clarifier les fondements. L'objectif du présent article est d'en proposer une validation confirmatoire afin d'en examiner la robustesse empirique, la cohérence interne et la pertinence dans l'analyse de la résilience organisationnelle des FMN confrontées à des contextes de crise.

3. REVUE DE LITTÉRATURE ET DÉVELOPPEMENT DES HYPOTHÈSES

Le modèle conceptuel retenu dans cette étude s'appuie sur les résultats d'un premier travail qualitatif mené auprès de consultants externes intervenant dans des firmes multinationales françaises confrontées à des situations de crise. Cette phase exploratoire avait permis d'identifier cinq dimensions structurantes de la résilience organisationnelle : le rôle du conseil externe, les comportements adaptatifs, la conduite du changement, la culture de changement et l'influence du contexte institutionnel. Ces dimensions constituent désormais la base du modèle à tester dans le cadre de la présente étude confirmatoire. Toutefois, afin d'ancrer ces résultats exploratoires dans les fondements théoriques existants et de justifier rigoureusement les liens proposés entre les variables, une revue de littérature s'impose. Cette section mobilise donc les travaux antérieurs ayant examiné l'influence de ces dimensions sur la capacité des organisations à s'adapter, à transformer leurs pratiques et à développer leur résilience. Elle permet de croiser les apports de la littérature avec les enseignements de l'analyse qualitative, et conduit à la formulation des cinq hypothèses empiriques qui structurent le modèle conceptuel testé.

La première hypothèse concerne l'apport du *conseil externe*, souvent présenté comme un catalyseur de transformation organisationnelle et un levier de renforcement des capacités internes, notamment en période

de crise. Les travaux de Sturdy (2018), Appelbaum et Steed (2016) ou encore Wright (2022) montrent que les consultants externes soutiennent la prise de décision, structurent les processus de changement et contribuent à accroître l'agilité organisationnelle. Dans cette perspective, il est postulé que leur intervention améliore la capacité de résilience des organisations.

H1 : Le conseil externe exerce un effet positif et direct sur la résilience organisationnelle.

Les *comportements organisationnels adaptatifs* constituent un second déterminant majeur. La littérature portant sur l'agilité, l'apprentissage organisationnel et l'adaptation (Weick, 1995 ; Pulakos et al., 2000 ; Lengnick-Hall & Beck, 2016) souligne que la capacité des individus à ajuster leurs pratiques, à absorber l'incertitude et à résoudre les problèmes complexes conditionne la résilience collective. Dès lors, il est attendu qu'un niveau élevé de comportements adaptatifs contribue favorablement à la résilience organisationnelle.

H2 : Les comportements organisationnels adaptatifs influencent positivement la résilience organisationnelle.

La *conduite du changement* occupe une place centrale dans le modèle proposé. Reconnue comme un mécanisme d'intégration des leviers managériaux (Armenakis & Harris, 2009 ; Kotter, 2012 ; By, 2021), elle assure la cohérence des transformations, facilite l'appropriation des nouvelles pratiques et permet de structurer la transition entre l'état initial et l'état désiré. Dans cette perspective, elle agit comme un processus de médiation entre les facteurs structurels et les résultats organisationnels.

H3 : La conduite du changement joue un rôle médiateur dans la relation entre les leviers managériaux et la résilience organisationnelle.

La *culture de changement*, entendue comme un ensemble de valeurs et de normes orientées vers l'ouverture, l'innovation et l'apprentissage continu, est largement reconnue pour son influence positive sur la résilience des organisations (Schein, 2017 ; Cameron & Quinn, 2020 ; Denison, 2021). Un environnement organisationnel qui valorise la participation, la collaboration et la réactivité constitue généralement un terreau propice à l'adaptation et à l'anticipation des crises. Sur cette base, l'hypothèse suivante a été formulée :

H4 : La culture de changement exerce un effet positif sur la résilience organisationnelle.

Enfin, plusieurs travaux soulignent que les organisations évoluent sous l'influence de *facteurs externes*, notamment politiques, susceptibles de renforcer ou d'entraver leur capacité d'adaptation (Pettigrew, 2014 ; Meyer, 2019). Un environnement politique instable peut accroître l'incertitude, perturber la prise de décision et imposer de nouvelles contraintes organisationnelles. L'hypothèse initiale postulait donc un lien direct entre le contexte politique et la résilience organisationnelle.

H5 : Le contexte politique exerce une influence directe sur la résilience organisationnelle.

Ces hypothèses, issues à la fois du cadre théorique et du modèle qualitatif exploratoire déjà établi, constituent la base du dispositif confirmatoire. Afin d'en vérifier la robustesse empirique, une investigation quantitative a été conduite auprès d'un large échantillon de salariés opérant au sein de firmes multinationales françaises. Nous présentons dans le schéma suivant notre modèle de recherche contenant les hypothèses formulées :

Figure 1 : Hypothèses et modèle conceptuel

Source : Elaborée par nos soins

4. MÉTHODOLOGIE QUANTITATIVE

Thietart (2014, p.184) trouve que les choix méthodologiques englobent le choix de terrain d'étude, la méthode de recueil de données, ainsi que la méthode d'analyse de données. Dans la présente partie, nous présenterons la stratégie d'accès au terrain, ainsi que les techniques de collecte de données.

4.1. Présentation du champ d'intervention et de la stratégie d'accès au terrain

Dans la littérature méthodologique, plusieurs stratégies d'accès au terrain peuvent être mobilisées, parmi lesquelles l'étude de cas, l'expérimentation, l'étude comparative, la recherche-action, la recherche-intervention ou encore l'administration d'un questionnaire auprès d'un échantillon ciblé (Fikri, 2018).

Compte tenu des objectifs de cette recherche qui vise à tester empiriquement les relations entre conseil externe, comportements adaptatifs, conduite du changement, culture de changement et résilience organisationnelle la stratégie la plus appropriée est celle fondée sur le choix d'un échantillon et l'administration d'un questionnaire. Cette démarche s'inscrit dans la continuité de la phase qualitative exploratoire déjà réalisée, et permet de procéder à une validation confirmatoire du modèle conceptuel auprès d'un large échantillon de salariés opérant au sein de firmes multinationales françaises.

4.2. Contexte de collecte

Les données ont été recueillies auprès de salariés travaillant dans des FMN françaises implantées en France et au Maroc, deux contextes géographiques distincts mais correspondant à un même référentiel managérial piloté depuis le siège français. Ce choix s'explique par la volonté d'obtenir une diversité de perspectives à

l'intérieur d'un même type organisationnel et de garantir une cohérence dans les pratiques de management, de conduite du changement et de gestion des crises. La collecte a été réalisée en ligne via un formulaire numérique diffusé auprès des salariés. La participation était volontaire et anonyme, afin de réduire les biais de désirabilité et de favoriser l'expression authentique des perceptions individuelles.

4.3. Échantillon et mode d'échantillonnage

L'échantillon final est composé de 198 salariés, appartenant à différentes fonctions au sein des FMN (opérationnel, support, management intermédiaire, direction fonctionnelle).

Le mode d'échantillonnage retenu est la méthode non probabiliste par jugement, une méthode pertinente lorsque la population cible est difficile à recenser de manière exhaustive ou dispersée sur plusieurs sites organisationnels. Bien que cette technique ne permette pas une représentativité statistique stricte, elle constitue un choix méthodologiquement cohérent pour les recherches exploratoires confirmatoires centrées sur la compréhension des relations structurelles entre variables. Les caractéristiques sociodémographiques (âge, sexe, ancienneté, fonction, pays d'exercice) ont été collectées afin d'assurer une description fine de l'échantillon et de vérifier l'absence d'anomalies majeures susceptibles d'affecter l'interprétation des résultats.

Chaque item a été formulé sous la forme d'une affirmation permettant au répondant d'exprimer son degré d'accord. L'ensemble du questionnaire repose sur une échelle de Likert en 5 points, allant de *1 = Pas du tout d'accord* à *5 = Tout à fait d'accord*. Cette échelle est fréquemment utilisée dans les études portant sur le comportement organisationnel et permet une bonne sensibilité de mesure et une analyse factorielle robuste. Les items ont été répartis de manière équilibrée, soigneusement formulés pour garantir la clarté, réduire les biais interprétatifs et permettre une mesure fidèle de chaque construit. Un pré-test léger a été réalisé auprès d'un petit nombre de répondants afin de vérifier la compréhension des questions avant la diffusion finale. Nous présentons dans le tableau suivant les items utilisés pour chaque variable.

Tableau 1: Items de mesure des variables

Axe thématique	Objectif analytique principal	Sous-thèmes détaillés
Axe 1 : Rôle du conseil externe	Comprendre les postures, marges de manœuvre et modalités d'intervention des consultants dans les FMN en période de crise	• Positionnement stratégique
		• Posture d'expert ou de coach
		• Médiation et régulation du conflit
		• Légitimité perçue
		• Temporalité d'intervention
		• Contrat psychologique avec le client
		• Adaptation des outils de conseil
Axe 2 : Résilience organisationnelle	Identifier les dynamiques d'ajustement, de maintien ou de réinvention mobilisées face aux instabilités	• Résilience individuelle et collective
		• Réactivité stratégique et anticipation proactive
		• Anticipation proactive
		• Capacité d'absorption du stress
		• Redéfinition des routines
		• Systèmes de veille et d'alerte
Axe 3 : Conduite du changement et transformation culturelle	Analyser les stratégies de transformation engagées, leur appropriation interne et les résistances	• Leadership du changement
		• Communication interne en temps de crise
		• Dispositifs d'adhésion ou de mobilisation
		• Acceptabilité sociale du changement
		• Perception du sens par les collaborateurs
		• Vision partagée vs injonction descendante
		• Résistances passives/actives
		• Temporalité du changement
		• Culture du statu quo
• Alignement vision-valeurs		
Axe 4 : Culture de changement, innovation et apprentissage	Comprendre si les FMN institutionnalisent une logique d'adaptabilité structurelle dans leur culture organisationnelle	• Culture d'apprentissage continu
		• Innovation incrémentale vs radicale
		• Leadership adaptatif vs prescriptif
		• Formalisation des apprentissages
		• Normes comportementales évolutives
		• Processus de codification du changement
		• Routines réflexives
		• Transmission de la mémoire organisationnelle
		• Empowerment et autonomie des équipes
Axe 5 : Comportement adaptatif	Évaluer la capacité des FMN et de leurs collaborateurs à ajuster leurs pratiques, développer des réflexes d'apprentissage et flexibles face aux crises.	• Engagement professionnel
		• Confiance interpersonnelle
		• Communication transverse
		• Cohésion des équipes
		• Ajustement des comportements
		• Proactivité individuelle

Source : Elaboré par nos soins

5. RÉSULTATS

L'étude repose sur un échantillon de 198 salariés opérant au sein de firmes multinationales françaises implantées au Maroc et en France. L'échantillon, constitué selon une méthode non probabiliste par jugement, inclut des répondants présentant une diversité en termes d'âge, de sexe, de fonction et d'ancienneté, permettant de représenter différentes situations organisationnelles et niveaux d'exposition au changement. Les statistiques descriptives extraites via SPSS permettent de dresser le profil global des répondants et d'assurer la représentativité minimale nécessaire pour une analyse confirmatoire.

Afin de garantir la rigueur méthodologique de la recherche, la fiabilité et la validité des échelles de mesure ont été examinées. Comme le rappellent Carricano et Bertrandias (2010), la fiabilité renvoie à la capacité d'un ensemble d'items à mesurer de manière stable et cohérente le construit auquel ils se rapportent. Elle est généralement évaluée à l'aide du coefficient alpha de Cronbach. Dans notre étude, les valeurs obtenues dépassent le seuil minimal recommandé ($\alpha > 0,60$), attestant d'une cohérence interne satisfaisante des échelles retenues. Le modèle conceptuel comprend trois variables dont les coefficients alpha sont présentés dans le tableau ci-après.

Tableau 2 : Présentation du résultat du test de fiabilité

Variable	Adaptabilité résilience organisationnelle	Conseil externe	Comportements adaptatifs	Conduite de changement	Culture de changement	Contexte politique
Alpha de Cronbach	,957	,881	,804	,863	,776	,073

Source : Élaboré par nos soins sur la base du SPSS 20.0

Ces coefficients sont supérieurs au seuil de 0,70 recommandé dans la littérature méthodologique (Nunnally & Bernstein, 2019 ; Hair et al., 2022), ce qui atteste de la robustesse et de la consistance interne des échelles finales.

En revanche, la variable Contexte politique (CP) présente une fiabilité très faible ($\alpha = 0,073$), indiquant une absence de cohérence interne entre les items. Cette dispersion s'explique notamment par la diversité territoriale des répondants (Maroc vs France), les perceptions du contexte politique variant fortement selon le pays d'exercice. Conformément aux standards psychométriques, ce construit a été exclu des analyses confirmatoires. Ces résultats confirment la solidité des instruments de mesure retenus et permettent d'engager les analyses de régression, de médiation et de modération visant à tester le modèle conceptuel.

Par ailleurs, l'adéquation des données à une analyse factorielle a été vérifiée au moyen de l'indice de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) et du test de sphéricité de Bartlett. Un KMO supérieur à 0,60 ainsi qu'un test de Bartlett significatif ($p < 0,05$) confirment la pertinence des corrélations entre items et la possibilité de procéder à une réduction dimensionnelle. Les valeurs obtenues pour chacune des variables, calculées à partir du logiciel SPSS, sont présentées dans le tableau suivant.

Tableau 3 : Présentation du résultat du test de validité

Variables	Indice de KMO	Test de Bartlett Khi-carré approx. DLL (p-value)
Adaptabilité résilience organisationnelle	,892	1432,561 15 ,000
Conseil externe	,694	281,512 4 ,000
Comportements adaptatifs	,855	61,951 10 ,000
Conduite de changement	,803	1245,420 10 ,000
Culture de changement	,763	742,447 8 ,000
Contexte politique	,506	5,260 10 ,873

Source : Élaboré par nos soins sur la base du SPSS 20.0

L'évaluation de la validité factorielle des échelles a été réalisée à l'aide de l'indice de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) et du test de sphéricité de Bartlett. Les résultats détaillés sont présentés dans le tableau ci-dessus. Concernant la variable Adaptation et Résilience Organisationnelle (ARO), l'indice de KMO atteint 0,892, ce qui constitue un excellent niveau d'adéquation ($KMO > 0,80$). Le test de Bartlett est significatif ($p < 0,001$), indiquant l'existence de corrélations suffisantes entre les items pour permettre une analyse factorielle pertinente. Pour la variable Conseil externe (CEX), l'indice de KMO est de 0,694, supérieur au seuil de 0,60 généralement admis, traduisant une qualité acceptable des corrélations entre les items. Le test de Bartlett est également significatif ($p < 0,001$), ce qui confirme la possibilité de poursuivre l'analyse factorielle. La variable Comportements adaptatifs (CA) présente un indice KMO de 0,855, indiquant une excellente adéquation des données. Le test de Bartlett ($p < 0,001$) confirme la présence de relations suffisantes entre les items, ce qui valide la structure factorielle de ce construit. S'agissant de la Conduite du changement (CdC), l'indice de KMO obtenu est de 0,803, marquant une bonne qualité d'échantillonnage. Le test de Bartlett est significatif ($p < 0,001$), ce qui atteste de la pertinence des corrélations inter-items pour une analyse factorielle. Pour la Culture de changement (CC), l'indice de KMO présente une valeur satisfaisante de 0,763, et le test de Bartlett ($p < 0,001$) confirme une adéquation suffisante pour une factorisation des données. Enfin, la variable Contexte politique (CP) présente une valeur de KMO de 0,506, proche du seuil minimal, suggérant une faible adéquation des données à une analyse factorielle. Le test de Bartlett n'est pas significatif ($p = 0,873$), indiquant une absence de corrélations suffisantes entre les items. Ces résultats confirment l'invalidité psychométrique de cette échelle, déjà relevée lors du test de fiabilité, et justifient son exclusion des analyses confirmatoires. Ainsi, l'ensemble des construits principaux présente des indices satisfaisants, garantissant la validité factorielle des mesures mobilisées, à l'exception du contexte politique.

Tableau 4 : Régression multiple : déterminants de la résilience organisationnelle

Récapitulatif des modèles								
Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation	Modifier les statistiques			
					Variation de R-deux	Variation de F	ddl 1	ddl2
1	,956 ^a	,915	,913	,36986	,915	692,479	4	194

ANOVA ^a						
Modèle		Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Sig.
1	Régression	284,180	4	94,727	692,479	,000 ^b
	de Student	26,538	194	,137		
	Total	310,717	197			

a. Variable dépendante : ARO

b. Prédicteurs : (Constante), CdC, CE, CC, CO

Coefficients ^a								
Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Sig.	Corrélations	
		B	Erreur standard	Bêta			Corrélation simple	Partielle
1	(Constante)	1,934	,448		4,315	,000		
	CC	-,311	,075	-,309	-4,172	,000	-,937	-,287
	CE	,235	,072	,235	3,255	,001	,932	,228
	CdC	,429	,068	,431	6,263	,000	,942	,410
	CA	,336	,066	,328	5,266	,000	,904	,198

Source : Élaborés par nos soins sur la base du SPSS 20.0

Le modèle de régression linéaire multiple visant à expliquer la résilience organisationnelle (ARO) présente une forte qualité d'ajustement. Le coefficient de détermination ajusté (R^2 ajusté = 0,913) indique que 91,3 % de la variance de l'ARO est expliquée par les prédicteurs retenus : la conduite du changement (CdC), les comportements adaptatifs (CA), le conseil externe (CE) et la culture de changement (CC).

Le test ANOVA confirme la significativité globale du modèle ($F = 692,479$; $p < 0,001$), validant la contribution conjointe des variables indépendantes.

Coefficients individuels

L'analyse des coefficients standardisés (β) montre que :

- CdC exerce l'effet positif le plus important sur l'ARO ($\beta = 0,431$; $p < 0,001$).
- CA présente également un effet positif significatif ($\beta = 0,328$; $p < 0,001$).
- CE contribue positivement de manière significative ($\beta = 0,235$; $p = 0,001$).
- CC présente un effet négatif significatif sur l'ARO ($\beta = -0,309$; $p < 0,001$).

Équation du modèle : $ARO = 1,934 - 0,311(CC) + 0,235(CE) + 0,429(CdC) + 0,336(CA)$

Cette équation intègre l'ensemble des coefficients non standardisés et permet de prédire le niveau de résilience organisationnelle en fonction des quatre variables explicatives.

6. DISCUSSION

Les résultats issus de l'analyse confirmatoire apportent un éclairage empirique solide sur les déterminants de la résilience organisationnelle (ARO) dans les firmes multinationales françaises opérant en contexte de crise. En cohérence avec la phase qualitative, l'étude quantitative confirme que la résilience organisationnelle ne dépend pas d'un seul levier, mais résulte d'une combinaison dynamique entre pratiques managériales, comportements individuels et dispositifs d'accompagnement externes.

6.1. La conduite du changement : Principal déterminant de la résilience organisationnelle

La conduite du changement (CdC) représente le levier le plus influent du modèle ($\beta = 0,431$; $p < 0,001$). Ces résultats rejoignent les travaux de Weick (1993), Kotter (1996) et Armenakis & Harris (2009), qui soulignent que la capacité d'une organisation à maintenir la cohérence, l'alignement et la communication interne constitue un élément pivot de la résilience. Le rôle médiateur et structurant de la CdC, largement démontré dans le modèle global (médiation et modération), s'inscrit donc pleinement dans la littérature.

Ainsi, l'hypothèse H3 est clairement confirmée.

6.2. Les comportements adaptatifs : Un levier individuel et collectif incontournable

Les comportements adaptatifs (CA) présentent également un effet positif fort sur l'ARO ($\beta = 0,328$; $p < 0,001$). Cette contribution conforte les observations qualitatives, dans lesquelles les consultants insistent sur : la proactivité, la communication transversale, la cohésion et la capacité à ajuster les routines.

Cela valide les apports de l'axe 5, selon lequel l'adaptation ne relève pas uniquement des structures, mais aussi de la capacité des individus à absorber les perturbations. Ces résultats sont alignés avec la littérature sur l'apprentissage organisationnel (Argyris & Schön, 1996), la résilience collective (Lengnick-Hall et al., 2011) et le comportement organisationnel en contexte de crise (Battisti et al., 2019).

L'hypothèse H2 est donc pleinement confirmée.

6.3. Le conseil externe : Un soutien structurant mais non substitutif

Le conseil externe (CE) exerce un effet positif significatif ($\beta = 0,235$; $p = 0,001$). Ce résultat est cohérent avec les analyses qualitatives où les consultants : jouaient un rôle de médiation, apportaient un recul stratégique, soutenaient la transformation et contribuaient à réduire les tensions internes. Toutefois, l'effet du CE demeure inférieur à celui de la CdC et des comportements adaptatifs. Cela confirme que les consultants ne remplacent pas le leadership interne mais qu'ils renforcent les capacités existantes, conformément aux travaux de Schein (2009) sur le conseil organisationnel.

L'hypothèse H1 est donc confirmée.

6.4. La culture de changement : Un effet paradoxal en contexte de crise

Contrairement aux attentes initiales, la culture de changement (CC) exerce un effet négatif et significatif sur l'ARO ($\beta = -0,309$; $p < 0,001$).

Ce résultat est particulièrement intéressant et rejoint les verbatims qualitatifs où certains consultants expliquaient qu'une culture de changement trop prescrite, voire trop normative, trop descendante ou imposée sans participation, peut générer des résistances, une saturation du changement, voire un rejet des initiatives internes.

Les FMN françaises étudiées disposent souvent de référentiels de transformation très formalisés. Lorsque ces normes sont appliquées sans tenir compte de la crise ou du terrain, elles peuvent devenir contre-productives. Ce phénomène a été documenté dans la littérature sur les effets paradoxaux du changement (Burnes, 2017 ; Cunha et al., 2020), qui montre qu'un excès de gouvernance du changement peut limiter l'autonomie et réduire la capacité d'ajustement.

Ainsi, l'hypothèse H4, qui postulait un effet positif, est infirmée.

6.5. Le contexte politique : Variable non valide et exclue du modèle confirmatoire

La variable Contexte politique (CP) a été exclue du modèle quantitatif en raison d'une fiabilité très faible ($\alpha = 0,073$), d'un KMO insuffisant (0,506) et d'un test de Bartlett non significatif ($p = 0,873$). Le contexte politique agit comme une variable imposée, diffuse, plurielle, non homogène entre répondants, ce qui empêche la construction d'un construit psychométrique stable.

Ainsi, H5 ne peut pas être testée quantitativement et est rejetée, bien que qualitativement significative.

7. CONCLUSION

Cet article avait pour objectif d'examiner, dans une perspective confirmatoire, le rôle du conseil externe dans la construction de la résilience organisationnelle au sein de firmes multinationales françaises confrontées à des contextes de crise. À partir d'une enquête menée auprès de 198 salariés implantés en France et au Maroc, le modèle testé montre que la résilience organisationnelle est largement expliquée par la combinaison de quatre leviers internes : la conduite du changement, les comportements adaptatifs, le conseil externe et la culture de changement. Les résultats mettent en évidence la prépondérance de la conduite du changement et des comportements adaptatifs, tandis que le conseil externe apparaît comme un soutien significatif mais non substitutif au leadership interne. À l'inverse, la culture de changement exerce un effet négatif, soulignant le risque d'une culture du changement trop prescriptive ou mal appropriée. Par ailleurs, la variable de contexte politique, insuffisamment fiable sur le plan psychométrique, n'a pas pu être intégrée au modèle final mais c'était notre nouveau contexte d'étude. Au total, les hypothèses relatives au conseil externe, aux comportements adaptatifs et à la conduite du changement sont confirmées, tandis que celle portant sur la culture de changement est infirmée et que le rôle du contexte politique reste ouvert.

Cette étude présente certaines limites notamment un échantillonnage non probabiliste (Field, A. ; 2018), un recueil de données transversal et fondé sur des déclarations qui invitent à prolonger l'analyse par des recherches comparatives, longitudinales et mixtes, intégrant plus finement les effets des environnements institutionnels. Elle n'en confirme pas moins l'idée que la résilience organisationnelle n'est pas un état figé, mais le résultat d'un travail continu de pilotage, d'apprentissage et de mise en cohérence entre acteurs internes et ressources externes. Ainsi, cette étude rappelle qu'aucune méthode ne saurait, à elle seule, saisir la dynamique des organisations en crise : c'est la combinaison des approches qui permet d'enrichir la compréhension et d'offrir une interprétation plus nuancée des mécanismes en jeu.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- Appelbaum, S. H., & Steed, A. J. (2016). *The critical role of consultants as change agents in organizational transformation*. Management Research Review, 39(4), 480–500.
- Argyris, C., & Schön, D. A. (1996). *Organizational Learning II: Theory, Method, and Practice*. Addison-Wesley.
- Armenakis, A. A., & Harris, S. G. (2009). Reflections: Our Journey in Organizational Change Research and Practice. Journal of Change Management, 9(2), 127–142.
- Bartlett, M. S. (1954). *A note on the multiplying factors for various χ^2 approximations*. Journal of the Royal Statistical Society, Series B, 16(2), 296–298.
- Battisti, M., Beynon, M., Pickernell, D., & Deakins, D. (2019). *Surviving or thriving: The role of learning and innovation in small firm resilience*. Journal of Business Research, 100, 38–50.
- Burnes, B. (2017). *Managing Change* (7th ed.). Pearson Education.
- Carricano, M., & Bertrandias, L. (2010). *Analyse de données avec SPSS*. Pearson.
- Cheggag, M. (2024). Les facteurs de la résilience organisationnelle : revue de littérature systématique. *African Scientific Journal*, 3(21).
- Cunha, M. P., Rego, A., & Clegg, S. R. (2020). *The Excellence Paradox: The Rise and Fall of Management's Golden Age*. Oxford University Press.
- Duchek, S. (2020). Organizational resilience: A capability-based conceptualization. *Business Research*, 13(1), 215–246.
- Errida, A. (2021). The determinants of organizational change management success. *Journal of Business and Management*, 27(2).
- Field, A. (2018). *Discovering Statistics Using SPSS* (5th ed.). Sage.
- Fikri, K. (2018). *Méthodologie de la recherche en sciences de gestion*. Rabat, Maroc : Éditions Universitaires Mohammed V.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2022). *Multivariate Data Analysis* (9th ed.). Cengage Learning.
- Hamant, O., Charbonnier, O., & Enlart, S. (2025). *L'Entreprise robuste : Pour une alternative à la performance*. Odile Jacob.
- Hamant, O., Charbonnier, O., & Enlart, S. (2025). *L'Entreprise robuste : Pour une alternative à la performance*. Odile Jacob.
- Kaiser, H. F. (1974). *An index of factorial simplicity*. Psychometrika, 39(1), 31–36.
- Kipping, M., & Clark, T. (2012). *The Oxford handbook of management consulting*. Oxford University Press.
- Kotter, J. P. (1996). *Leading change*. Boston, MA: Harvard Business School Press.
- Kotter, J. P. (1996). *Leading Change*. Harvard Business School Press.
- Lengnick-Hall, C. A., & Beck, T. E. (2005). Adaptive fit versus robust transformation: How organizations respond to environmental change. *Journal of Management*, 31(5), 738–757.
- Lengnick-Hall, C. A., Beck, T. E., & Lengnick-Hall, M. L. (2011). *Developing a capacity for organizational resilience through strategic human resource management*. Human Resource Management Review, 21(3), 243–255.
- Lewin, K. (1947). *Frontiers in group dynamics: Concept, method and reality in social science; social equilibria and social change*. Human Relations, 1(1), 5–41.
- Mountassir, L., & Ibnou-Laaroussi, S. (2025). *Résilience et résilience organisationnelle : Approche théorique*. International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics, 6(3), 546-559.
- Nunnally, J. C., & Bernstein, I. H. (2019). *Psychometric Theory* (4th ed.). McGraw-Hill.
- Pulakos, E. D., Arad, S., Donovan, M. A., & Plamondon, K. E. (2000). *Adaptability in the workplace: Development of a taxonomy of adaptive performance*. Journal of Applied Psychology, 85(4), 612–624.
- Schein, E. H. (1999). *Process consultation revisited: Building the helping relationship*. Addison-Wesley.
- Schein, E. H. (2009). *Helping: How to Offer, Give, and Receive Help*. Berrett-Koehler.
- Schein, E. H. (2010). *Organizational culture and leadership* (4th ed.). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Sturdy, A. (2011). Consultancy futures: Advisory practices and relationships. *International Studies of Management & Organization*, 41(3), 13–32.
- Sturdy, A. (2018). *Consulting as intervention: Prescriptions and practices of change agents*. Journal of Organizational Change Management, 31(5), 1060–1076.
- Thiéart, R.-A. (2014). *Méthodes de recherche en management* (4^e éd.). Paris : Dunod.
- Vogus, T. J., & Sutcliffe, K. M. (2007). Organizational resilience: Towards a theory and research agenda. In *2007 IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics* (pp. 3418–3422). IEEE.
- Weick, K. E. (1993). The collapse of sensemaking in organizations: The Mann Gulch disaster. *Administrative Science Quarterly*, 38(4), 628–652.
- Weick, K. E. (1995). *Sensemaking in Organizations*. Sage.
- Pulakos, E. D., Arad, S., Donovan, M. A., & Plamondon, K. E. (2000). *Adaptability in the workplace: Development of a taxonomy of adaptive performance*. Journal of Applied Psychology, 85(4), 612–624.
- Lengnick-Hall, C. A., & Beck, T. E. (2016). Resilience capacity and strategic human resource management. *Human Resource Management Review*, 26(2), 86–96.

-
- Armenakis, A. A., & Harris, S. G. (2009). Reflections: Our journey in organizational change research and practice. *Journal of Change Management*, 9(2), 127–142.
 - Kotter, J. P. (2012). *Leading Change*. Harvard Business Review Press.
 - By, R. T. (2021). Leadership in organizational change: Theory and practice. *Journal of Change Management*, 21(1), 1–17.
 - Schein, E. H., & Schein, P. (2017). *Organizational Culture and Leadership* (5th ed.). Wiley.
 - Cameron, K. S., & Quinn, R. E. (2020). *Diagnosing and Changing Organizational Culture* (4th ed.). Wiley.
 - Denison, D. R. (2021). Organizational culture: Understanding theoretical developments and empirical applications. *Organizational Dynamics*, 50(2), Article 100856.
 - Pettigrew, A. M. (2014). The politics of organizational decision making: Renewed insights. *Administrative Science Quarterly*, 59(4), 521–534.
 - Meyer, R. E. (2019). The impact of institutional and political environments on organizational practices. *Academy of Management Annals*, 13(2), 559–589.
 - Weick, K. E. (1995). *Sensemaking in organizations*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 - Wright, C. (2022). *External expertise and organizational agility: The evolving role of management consultants*. *International Journal of Management Studies*, 59(2), 145–162.
 - Zungu, Z. (2025). A critical literature review on organizational resilience. *Journal of Management & Organization*, advance online publication.